

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DANÇA DA CUTIA: MINHA CULTURA, MINHA IDENTIDADE NA ESCOLA MURA¹

Ana Mary Mello de Azevedo – UFAM (culturasmura.autazes.am@gmail.com)

Eixo Temático: Educação 4.0 no Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.11727697

RESUMO

Este artigo aborda a relevância de se valorizar a cultura e a identidade dos povos indígenas na educação escolar. O estudo se desenvolveu a partir de pesquisa bibliográfica e etnográfica na escola Mura, situada na aldeia Murutinga, Autazes/Amazonas. Apresenta sugestão pedagógica diferenciada e significativa, contextualizando a cultura, a língua na educação escolar indígena. Os propósitos incluem: articular educação escolar indígena e cultura sob uma perspectiva antropológica; conhecer a Dança da cutia e sua relação com a escola Mura; apresentar textos nas línguas Portuguesa e Nheengatu como recurso paradigmático na escola Mura. Quanto à metodologia, utilizei técnicas de pesquisas: observação participante, coleta de dados por meio de filmagem, fotografias e os cadernos de campo e conversas informais. Pesquisa documental: fontes primárias e secundárias que contribuíram para este estudo. Os resultados mostraram que a Dança da cutia serve de instrumento de comunicação em movimentos sociais, nas manifestações culturais e bem como, dialoga com a escola Mura, a Dança da cutia para o nosso povo tem significado símbolo de poder: cultural e político, em cada apresentação da dança tem um significado simbólico, uma mensagem a ser transmitida. Dessa forma, este estudo mostra que as práticas de conhecimento estão em movimento, dialogando a cultura e a educação escolar indígena. A antropologia cultural e da educação contribuem para a retomada linguística e fortalecimento cultural, valorizando a Dança da cutia como saber cultural na escola Mura.

Palavras-chave: Mura. Dança da cutia. Murutinga.

¹ Este artigo é uma adaptação da dissertação defendida no ano de 2022 pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas, PPGAS/UFAM, e homenageada com a PREMIAÇÃO de Melhor Dissertação de 2022 pela PROPESP.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Este texto apresenta um panorama dos capítulos II (Educação escolar indígena e cultura numa perspectiva antropológica) e III (Conhecer a Dança da cutia e sua relação com a escola Mura) da pesquisa de campo finalizada pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social no período de 2019 a 2022, pela Universidade Federal do Amazonas. A pesquisa versou sobre a "Dança da Cutia: minha cultura, minha identidade na escola Mura".

A cultura Mura não se restringe apenas às comunidades indígenas e áreas rurais, mas também é sentida de maneira vibrante na escola. Com isso, na escola, a Dança da cutia desempenha um papel fundamental na preservação e transmissão da cultura Mura às gerações mais jovens. Nisso, ao incorporar práticas culturais indígenas nas atividades escolares, as crianças Mura se sentem valorizadas e respeitadas em sua identidade, contribuindo para a promoção do respeito à diversidade cultural no âmbito escolar.

O estudo mostrou o diálogo entre antropologia e educação escolar indígena para conhecer a realidade social e cultural do estudante Mura. Com uma perspectiva antropológica e, conseqüentemente, etnológica, essa realidade é abordada com foco na ação didática e pedagógica dos professores Mura, o que resulta na contextualização de saberes e, conseqüentemente, no reconhecimento da Dança da Cutia como uma manifestação cultural.

A Dança da cutia foi criada na aldeia Jabuti em 1935, pertencente à região do Carreiro, Amazonas. Mas, anos depois, sem data em registro segundo dona Helena Nunes através de sua mãe Nila Nunes na migração chegaram a aldeia Murutinga, localizada no município de Autazes, Estado do Amazonas, dona Nila ensinava aos demais indígenas a dança como brincadeira de roda, desde então, a Dança da cutia enraizou-se no Murutinga .

A dança é realizada de maneira coletiva, envolvendo toda a comunidade Mura. É geralmente em festivais e celebrações, como a Festa Tradicional de Santo Antonio no dia 12 de junho e Festival da Cultura Indígena Mura (FECIM), onde as pessoas se reúnem para dançar, cantar e tocar instrumentos tradicionais, como gambá e tamborim. A dança é uma forma de reunir a comunidade, fortalecer laços sociais e reafirmar os valores e tradições Mura.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E CULTURA NUMA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA

Por se tratar da interação entre educação e cultura, é relevante falarmos do pedagogo e antropólogo americano de origem alemã Franz Boas conhecido como o pai fundador da moderna antropologia cultural, em sua teoria tem mostrado que cada cultura tem sua autonomia e singularidade, e isso deve ser respeitado e valorizado.

Para Benedict (2013) a "antropologia é o estudo [...]. Está interessado na grande gama de costumes que encontramos em diversas culturas e seu propósito é compreender". Nesse sentido, a Dança da cutia é um elemento central na identidade cultural da comunidade Mura.

Sua inclusão na escola contribui para a valorização das culturas indígenas, a promoção da inclusão e o desenvolvimento da consciência intercultural dos estudantes. Quanto a isso, para Cunha (2009) o conhecimento científico é verdade, até que outro paradigma o sobrepuje. O conhecimento científico não é universal para todos os tipos de cultura, que aceitam explicações diferentes, mesmo que sejam locais.

Ademais, as interações de saberes e na contextualização desses saberes a escola Mura permite a quebra dos muros de quatro paredes no processo da construção do conhecimento. Esses conhecimentos dão sentido às nossas ações que estão organizadas de modo significativas e por sistemas simbólicos.

Essas manifestações para Geertz (2008) são conjunto de signos interpretáveis que podemos chamar de símbolos. A escola indígena quando prioriza trabalhar o didático e o pedagógico utilizando a realidade cultural do estudante está contextualizando o ensino e aprendizado com o seu conhecimento de mundo.

O processo de articulação entre educação escolar indígena e a manifestação cultural passam a representar a produção e a construção de novos saberes que se fundamentam na articulação desse corpo de conhecimentos, possibilitando as disciplinas escolares (áreas de conhecimentos) sejam uma das criações mais genuínas da cultura da escola indígena. Para isso, é preciso compreender as experiências educacionais no cenário das culturas Mura.

É nesse sentido que a educação e cultura se dialogam, se interagem,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pois se constituem campos de saberes, tanto uma, quanta a outra, como ciências é notório em ambas a relação da teoria e a prática, e esse diálogo é visível no contexto cultural da aprendizagem. Assim, a cultura local, inserida nos projetos e proposta curricular da escola indígena, possibilitará de modo dinâmico e significativo às práticas pedagógicas e didáticas na educação escolar Mura.

Com isso, desenvolve nos estudantes a competência necessária para que eles possam compreender e falar sobre a importância de inserir aquilo natural para eles no processo ensino e aprendizado em sala de aula. Dessa forma, é garantir os direitos indígenas na educação escolar, permitindo o meio ambiente que influencia na formação intelectual Mura e que contribui para determinação de valorizar e preservar sua história.

A dança da cutia e seus significados simbólicos

A Dança da cutia é uma expressão cultural do Povo Mura. Ao dançarmos expressamos nossos sentimentos consoantes à situação, eventos e/ou programações em que estamos nos apresentando, e assim, as mensagens são transmitidas de modo dinâmico e objetivo.

Para Thompson (2009) a concepção descritiva da cultura, pode ser resumida como o conjunto de crenças, costumes, ideias e valores, bem como os artefatos, objetos e instrumentos materiais, adquiridos pelos indivíduos enquanto de um grupo. Thompson deixa claro que a cultura é toda atividade desenvolvida e praticada significativamente pelos indivíduos pertencentes a um grupo.

De acordo com Geertz (2008) o conceito de cultura semiótico se adapta especialmente bem. Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (símbolos), a cultura não é um poder, mas pode influenciar as coisas que acontecem na sociedade, no comportamento, nas instituições ou processos, é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritivos de forma inteligível — isto é, descritos com densidade.

A abordagem semiótica de Geertz, destaca os significados do que para os problemas de poder e conflitos ao contexto social, de acordo com Thompson (2009), portanto, essa análise demonstra a divergência de pensamento quanto à concepção simbólica da cultura nos escritos de Geertz.

Decerto, para Thompson as formas simbólicas, os fenômenos culturais são significativos tanto para os autores (os praticantes da cultura) sendo interpretados

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

constantemente por eles no cotidiano, quanto para os analistas (observadores/pessoas não pertencentes ao grupo). Os quais buscam por meio da interpretação compreender as características significativas da vida social deste grupo e sua intencionalidade simbólica.

Como bem assegura Thompson (2009, p.166) “[...] o foco é o simbolismo: os fenômenos culturais [...] são fenômenos simbólicos e o estudo da cultura está [...] interessado na interpretação dos símbolos e da ação simbólica”. Sob essa ótica, ganha particular relevância ressaltar que como significado simbólico a Dança da cutia para os Mura vai além da visão geertziana, pois, seu significado é relativo.

Então, os problemas de poder, (aquilo que se pode ou o que se consegue realizar ou fazer); aos conflitos sociais, (as lutas dos movimentos sociais); como também, é relacionado à identificação de lugar de moradia, identificação de cultura e todo esse contexto são interagidos com a educação escolar Mura.

Nessa direção, Thompson mostra que os objetos e expressões são significativos em relação à situação, ao momento em que se vivência as ações, assim a cultura é uma alternativa simbólica, uma modificação dela, considerando os contextos e processos sociais.

Sendo assim, as formas simbólicas representam seu poder simbólico. Thompson deixa claro que as expressões se tornam significativas em seu modo de produção, de transmissão e recebimento. Em suma, a Dança da cutia foi adotada por nosso Povo e serve de instrumento cultural nos movimentos sociais, nas manifestações culturais e bem como, dialoga com a educação escolar Mura.

Portanto, a cultura dá sentido às nossas ações, podem ser organizadas de modo significativas e por sistemas simbólicos, então, firma-se que a Dança da cutia é uma representação simbólica cultural do Povo Mura e da Aldeia Murutinga.

Logo, a Dança da cutia como símbolo cultural, Bourdieu (1989), aborda sobre o poder simbólico, em que para o autor é um poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que estão sujeitos a esse poder ou mesmo daqueles que o exercem. O poder simbólico é um poder de construção da realidade, os símbolos são os instrumentos por excelência da integração social.

Nisso, pode-se considerar que, em cada situação em que a Dança da cutia se apresenta, como instrumento de comunicação, seus significados são específicos a cada contexto social e temporal. A seguir apresentação da Dança da cutia e seu significado simbólico consoante o cenário de sua apresentação na visão conceitual

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dos próprios aldeados.

Quando se dança na aldeia, tem sentido de brincadeiras. Nesse entendimento, para o professor Mura Allean Braga, 34 anos (2021), “as crianças brincam a Dança da cutia aprendendo a cultura da aldeia”. Em concordância, a professora Mura Amélia Braga, 56 anos (2022), relata a seguinte experiência:

Ensinamos desde criança, bem pequena, desde um aninho. Tenho uma netinha que ela veio ver uma apresentação aqui na escola, um aninho ela tem, e quando ela chegou a sua casa ela já dançava, dançava a Dança da cutia, eu cantava e ela fazia os movimentos do jeito que as crianças maiores faziam. Então, desde pequena a criança aprende o valor cultural que a Dança da cutia é para nós. As crianças começam insistir para dançar, então começamos com vinte crianças, quando repentinamente temos cinquenta a sessenta crianças, todas querem dançar e elas ficam animadas para dançar, isso é uma coisa que passamos de geração a geração.

Nas festas juninas e nos encontros culturais, as apresentações da Dança da cutia têm o objetivo em mostrar e fazer conhecer sua cultura. Para o Mura Orivaldo Ruzo Braga, 86 anos (2021), “a Dança da cutia representa a cultura da aldeia e deve ser vista por pessoas de outros lugares como cultura da aldeia Murutinga”. Logo, para a professora Mura Amélia Braga, 56 anos (2022), “a dança da cutia é uma cultura na comunidade Murutinga”.

E, no âmbito escolar, tem finalidade didática e pedagógica, mostrando aos estudantes Mura o quanto a dança é importante para o Povo Mura em todos os momentos sociais a qual ela se manifesta. Certamente, a Dança da cutia na escola ajuda a valorizar a dança como manifestação cultural, tanto dentro quanto fora dela. Assim, as crianças aprendem a dançar desde cedo e quando se tornarem adultos já tem uma base cultural forte.

Nos movimentos sociais e nos encontros de Povos indígenas, se utiliza a Dança da cutia com a finalidade de protesto, simbolizando resistência a tudo o que representa e ameaça aos direitos indigenistas.

Nisso, a Dança da cutia representa um todo, como instrumento de integração social e cultural. Momento que marca a unificação dos Povos interagindo e valorizando as diversidades culturais.

2.2 Dança da cutia: minha cultura, minha identidade

Desde 1714, os Mura sofrem perseguições, por não aceitarem a conversão. Dessa forma, tornam-se ameaças tanto para os jesuítas quanto para outros grupos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

étnicos. Sua presença às margens do Rio Madeira representava conflitos aos colonos nas épocas de colheita.

Eram conhecidos como nativos irreduzíveis, pois dificultavam a entrada no interior da mata. Além disso, os Mura eram famosos por aterrorizar escravos e trabalhadores do cacau. Amoroso; Farage, (1994).

Para compreender o presente, é necessário conhecer o passado. De acordo com Amoroso, a Organização Social e a Territorialidade do grupo étnico contribuíram para a criação do inimigo Mura estipulando-os algumas características:

A primeira delas é a extrema mobilidade dos Mura na ocupação de um território original - a bacia hidrográfica do rio Madeira. A ação das frentes de colonização que empurraram os Mura até sua última fronteira com a sociedade nacional - o rio Japurá - seria o segundo elemento na caracterização do território expandido. O terceiro elemento seria a 'murificação', instituição pela qual os Mura agregavam outras etnias entre elas, negros quilombolas, ciganos e índios destribalizados, ex-catecúmenos egressos das missões católicas (AMOROSO; FARAGE, 1994, p. 25).

Observa-se que a identidade é modificada ao longo do tempo e do espaço, uma vez que os Mura tiveram que adotar táticas para sobreviver nas matas, e ao integrar outras etnias, permitiu a criação de novos conhecimentos de outras culturas com as misturas de costumes e hábitos. Dessa forma, a cultura e a identidade estão em constante transformação.

Para o sociólogo Hall (2006) as pessoas têm identidades em diferentes momentos e não são unidas em um único 'eu' coerente. Nós temos identidades diferentes que nos empurram para diferentes direções, o que nos faz mudar constantemente.

A abordagem mais adequada para compreender esse processo é considerar que, em diferentes momentos, a Dança da cutia revela diferentes identidades culturais. Seja na aldeia, na escola, nos festivais e nos movimentos sociais, a identidade cultural coletiva é revelada.

Não se trata de uma identidade cultural unificada e estável, mas do sujeito que, com as experiências, está se tornando fragmentado, composto não de uma única, mas de várias identidades. Isso ocorre porque, em cada apresentação cultural da Dança da cutia, como instrumento de comunicação, há objetivos específicos.

A Dança da cutia representa nossa cultura tradicional. Mediante a isso, os Mura firmam a representatividade da dança e sua influência no fortalecimento da cultura, da identidade cultural e étnica que estão interligados, assim para Castells

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

(2018, p. 957), “quem constrói a identidade coletiva, e para que essa identidade seja construída, são em grande medida os determinantes do conteúdo simbólico dessa identidade, bem como de seu significado para aqueles que com ela se identificam”.

Assim é referente ao nosso interior, há identidades contraditórias, nos empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas, constantemente em mudanças. Com as características comuns que nos diferem de outros grupos, a história dos Mura passou pelo processo de transformações. Seria errôneo afirmar, que a Dança da cutia não sofreu nenhum impacto de mudanças no decorrer de sua existência, contudo, seus significados simbólicos são resistentes ao tempo para nosso Povo.

Para Castells (2018, p. 286) “a etnicidade sempre foi um atributo básico de autoidentificação [...], mas porque sempre os outros lembram às pessoas todos os dias que elas também são outras”, por exemplo, por cor de pele, língua ou qualquer outro atributo externo.

Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. Hall (2006).

Dessa forma, para o Mura Obino Monteiro de Souza, 86 anos, (2021), “a Dança da cutia, faz parte da identidade cultural do Murutinga, identifica nossa etnia e a aldeia em qualquer lugar”. Nesse sentido, em uma de suas viagens a professora Mura Amélia Braga, 56 anos (2022) relata sua experiência:

Particpei de uma reunião numa comunidade próximo de Borba. Ao chegar, observei haver uma pessoa se identificando como Mura e apresentou a todos presente no evento a “Dança da cutia” da maneira dele. Assentei em um lugar bem discreto e fiquei observando a apresentação, percebi que os movimentos, a coreografia do corpo, diferiam da nossa Dança da cutia. O missionário responsável pelo evento, ao reconhecer, apresentou-me a todos dizendo minha etnia, o nome de minha aldeia e minha função de coordenadora da Dança da cutia e logo, eu saberia cantar e dançar a nossa manifestação cultural. Em minha oportunidade, expliquei a maneira que a Dança da cutia se apresenta, por música, dança (coreografia) e o significado da imitação de cada animal que a Dança da cutia retrata. Ninguém dança de qualquer jeito a Dança da cutia, ela tem o seu próprio significado. E temos a forma específica de dançar e como dançar. Para cada tipo de objetivo dançamos a Dança da cutia, se eu fosse dançar a Dança da cutia aqui na aldeia eu não iria dançar da mesma finalidade do que está em uma manifestação, e no âmbito escolar, a motivação da apresentação também difere.

Do ponto de vista antropológico, os estudos sobre a Dança da cutia, relacionando-a à identidade cultural e sua inclusão na escola indígena, como

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

processo contínuo, é viável as várias discussões sobre as temáticas e a socialização dos diferentes saberes.

Com isso, a Dança da cutia como minha cultura, minha identidade, promove a inclusão e representatividade cultural no ambiente escolar, estimula ao respeito e a valorização das culturas indígenas e, contribui para a formação e consciência identitária dos estudantes Mura, incentivando o orgulho de suas raízes.

CONHECER A DANÇA DA CUTIA E SUA RELAÇÃO COM A ESCOLA MURA

Aquisição, Organizadores, Instrumentos, Pintura corporal, Figurinos, Série de danças.

A Dança da cutia foi criada na aldeia Jabuti em 1935, pertencente à Região Careiro. Helena Nunes, sua mãe Nila Nunes, conta que, ao chegarem à aldeia Murutinga, nada tinham para fazer nos finais de semana, sem nenhuma diversão.

Dona Nila Nunes, pioneira da dança na época, incentivava a participação dos aldeados, passando o ensino dos rituais e as músicas da dança de geração a geração.

O Tuxaua Antonio Mota, 83 anos (2021) quando jovem também participava da dança. Assim, “a dança da cutia representa a cultura indígena, essa é uma representação que temos, foi criada por minha tia e com o tempo foi multiplicando, multiplicando até o que se encontra hoje”. Na década de 90, a dança tornou-se conhecida pelos não indígenas, devido às suas participações nas festas juninas na sede do município de Autazes.

Nessa época, tendo como organizador principal Antonio Mota, conhecido como veadinho, o qual estando na aldeia Murutinga trabalhava em conjunto com outros indígenas, valorizando a cultura e a identidade Mura. Em 1988, Antonio Mota passou a morar em outro lugar, atualmente, aldeia Tauari. E, a professora Mura Amélia Braga é responsável por organizar a Dança da cutia, para apresentações na aldeia e fora da Aldeia Murutinga.

Quando se ouve a batida dos instrumentos é sinal de que haverá um evento na aldeia. No mês de junho o Santo Antonio estará nas casas, haverá procissão de canoas e reunir os moradores para dançar a dança da cutia.

Dessa forma, durante três dias seguidos de festa junina na aldeia, os participantes dançam ao som de tamborim e gambá. A confecção dos instrumentos utilizados na dança feita da seguinte maneira:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Tamborim — é necessário um pedaço de tora de madeira de cupiúba, com um buraco pequeno. Durante a produção do tamborim, é a usar um pedaço de ripa para apertar o couro do veado com um pedaço de cipó.

Em seguida para finalizar o som é necessário amarrar miçangas em um pedaço de corda e amarrar-se atrás do tamborim, o que aumenta a intensidade da batida. Gambá - O gambá é feito com uma tora de madeira grande e oca por dentro, e cubra com o couro de veado e deixa bem esticada para dar o toque da batida.

Fotos: 1 e 2 – Instrumentos: Gambá e Tamborim

Fonte: Meireles

A arte de pintar o corpo também faz parte da Dança da cutia — Os produtos naturais servem de recursos para se pintar, como, semente de urucum, jenipapo verde e carvão. O urucum é o produto principal que se utilizado para a pintura corporal, sendo que os adultos são os responsáveis pela pintura das crianças e se complementam mutuamente, uma vez que é uma cor forte e que se sobressai entre outras cores.

Fotos 03, 04 - Tuxaua Antonio Mota e Dona Maria debulhando urucum

Fonte: Azevedo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Do sumo do jenipapo verde é extraída uma substância amarelada que, após um ou dois dias se torna uma tintura preta. Essa tintura ao ser misturada com o carvão torna-se pronta para desenhar os tradicionais grafismos indígenas.

Os figurinos são criados pelos próprios brincantes: as saias consistem em saia de malva, sejam elas grandes ou pequenas, o material bruto é coletado na natureza, retirados da casca da árvore de envira e da casca da castanheira.

Os brincos são de caroço de tucumã, colar de sementes de morototó e seringa. Os sutiãs de cuia e malva, palha de tucumã, malva e semente de lágrima de Santa Luzia e tento. As tornozeleiras e braceletes são feitos de malva e pena, papelão e pena. Para as pulseiras é usado caroço de açaí, morototó, pena de arara e galinha.

O cocar é produzido com semente de morototó, penas de arara, chapéu de palha branca e pena de galinha, chapéu de papelão e penas de galinha, cocar de palha preta e penas de arara, cocar de buritizeira e penas de arara ou de galinha.

Fotos 05 e 06 - Figurinos e pintura

Fonte: Meireles

Como é possível notar, os brincantes procuram confeccionar suas roupas com matéria-prima extraída da própria natureza e de animais silvestres. Ao finalizarem as apresentações, os brincantes guardam suas vestes e objetos em sacos plásticos, de modo a assegurar a durabilidade dos mesmos.

A Dança da cutia é composta por uma variedade de danças. Cada dança

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

apresenta uma música única, e os movimentos do corpo são característicos e representam um animal.

Dessa forma a gestualidade, o movimento do corpo, o balanço, o movimento dos braços e das mãos, fazendo movimentos característicos de acordo com a cantoria de cada música, representam um animal. Cada uma das danças tem entre dez e quinze minutos de duração.

Dança da cutia na escola Mura

Meus estudos se intensificaram na Dança da Cutia como foco principal para abordar a contextualização da realidade local, do dia a dia do estudante Mura com o processo educacional na instituição escolar em que ele estuda. Com isso, o diálogo entre a cultura e a educação escolar indígena permitiu a interação dos saberes.

Uma vez identificada e reconhecida como manifestação cultural da Aldeia Murutinga, a Dança da cutia se tornou para meus estudos o foco principal para se trabalhar a contextualização da realidade local, do cotidiano do estudante Mura com o processo educacional na escola a qual este estudante está inserido.

Durante a aula, observou-se como se dava o dinamismo entre ensino e aprendizado, e, conseqüentemente, como as crianças assimilavam e o resultado advindo desse processo.

Dessa forma, como recurso de coleta de dados foi utilizado o meu caderno de campo e entregue ao estudante para registro das atividades escolares.

Figura 01 e 02 – Atividade escolar

Fonte: caderno de campo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Mediante as observações tanto do fazer didático e pedagógico do professor Mura e a reação dos estudantes quanto à aceitação dos conteúdos trabalhados. Em reunião pedagógica com os professores Mura discutimos e analisamos a hipótese de trabalhar em sala de aula a cultura local e dinamizar os ensinamentos tradicionais inseridos na proposta curricular da escola Mura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Então, surge o projeto interdisciplinar “minha cultura, minha identidade” proposto em sua perspectiva educacional, que objetivava a possibilidade de trazer para dentro do processo educativo da escola a manifestação cultural presente na aldeia, conforme a proposta do RCNEI (Referencial Curricular Nacional para Educação Indígena).

À luz do sociólogo Forquin (1993, p. 167), “a escola é também mundo social, que tem suas características de vida próprias, seus ritmos e seus ritos, seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de produção e de gestão de símbolos [...]”.

Forquin traz a contribuição para os fatores sociais, políticos e culturais que influenciam na autonomia da escola em trabalhar a proposta curricular diferenciado, no caso da escola Mura a pedagogia intercultural, com isso, a escola não pode ignorar os aspectos contextuais da realidade do aluno.

Em campo, deparamo-nos com o Mura Raimundo São Paulo, morador da aldeia Murutinga, ele cantou a série de música da Dança da cutia, as quais foram gravadas em mídia. Logo, convidamos o professor Edilson Martins Baniwa, professor em Linguística, para traduzir os textos em Nheengatu, pois na aldeia os professores não se sentiram seguros em fazer a tradução por não terem habilidade na fala e nem na escrita do Nheengatu.

Segundo Pereira, (2009, p.11), o Povo Mura atualmente não falam mais a língua Mura e nem a língua geral (Nheengatu). Por isso, o nosso Povo precisa aprender a falar e escrever a língua geral e praticar nas conversações e escritas. Com o objetivo de alcançar as novas gerações e de reforçar a nossa identidade étnica e cultural.

Portanto, a contextualização das realidades dos estudantes e da escola indígena deve ser considerada como uma ponte entre a teoria e a prática no fazer

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

didático em busca de resgatar as memórias históricas socioculturais do povo Mura.

Assim, é por meio da linguagem que as identidades são construídas e que a inserção social ocorre, de modo que o ensino da oralidade e da escrita assume centralidade no processo educativo. Sendo, portanto, o meio de constituir subjetividades, fortalecer e construir identidades, estabelecer interações e integrar conhecimentos de diferentes áreas de conversação.

Sobretudo, a do mundo da arte e da ciência e, no âmbito desta, das diferentes áreas de conhecimento, para isso, precisamos analisar com filtro nos olhos os modos como o trabalho pedagógico vem sendo organizado na escola Mura.

Com o olhar antropológico, observa-se a riqueza de informações que as músicas da Dança da cutia estarão contribuindo no processo educativo escolar. A proposta é a elaboração de uma cartilha com as letras das músicas da dança como textos paradidáticos em Língua Portuguesa e Nheengatu para se trabalhar a leitura e a escrita nas duas línguas.

Possibilitando, assim, a interação de conhecimentos, a contextualização de realidades entre professor/estudante; estudante/professor; estudante/estudante e professor/professor, a interculturalidade e a interdisciplinaridade da antropologia com outras áreas de conhecimentos.

Nisso, as interações permite conhecer e valorizar a nossa realidade e buscar definir objetivos, traçar metas para a escola Mura, resgatar nossas memórias históricas, retomar a língua geral e fortalecer nossa identidade cultural, através da escola que queremos.

A partir do princípio de que as práticas de conhecimento estão em constante mudança, sendo experimentadas e modificadas constantemente, os saberes tradicionais de nosso Povo não são conjuntos fixos, mas sim formas particulares que geram novos conhecimentos.

A Dança da cutia foi considerada relevante neste estudo, tendo sido percebida sua influência na educação escolar indígena, tendo sido elaborados textos como recursos paradidáticos nas línguas Portuguesa e Nheengatu para uso em sala de aula. A escola Mura além de ensinar sobre a cultura indígena, oferece uma educação específica, diferenciada e bilíngue.

As danças da Dança da cutia são: carão, papagaio-real, quati-puru, onça, arrebancerebandô, atira mulata atira, cachorro, tamacuaré, camelão e a do v eado. A seguir a proposta de textos como recursos paradidáticos para se trabalhar a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

leitura e a escrita na escola Mura:

DANÇA DA CUTIA **Akuti Murasi**

Cutia, cutia, cutia
akuti, akuti, akuti
Lembrança pra tua tia
Kuekatu né tia supé (4x)

Menina do Murutinga não deixa a cutia perder
Kunhantaĩ murutinga wara te rexari akuit uya
Menina do Murutinga não deixa a cutia perder
Kunhantaĩ murutinga wara te rexari akuti uya

Porque esse gambá nunca pára debater
Marã ta kua mikura ti upitu unupá
Porque esse gambá nunca pára debater
Marã ta kua mikura ti upitu unupá

Cutia é o bicho do mato é um bicho corredor.
Akuti nhaã kaapura ugustari waá uyana
Cutia é o bicho do mato é um bicho corredor
Akuti nhaã kaapura ugustari waá uyana

Corre minha cutia pro cachorro num pegar
Reyana se akuti tiararam yawara upisika indé
Corre minha cutia pro cachorro num pegar
Reyana se akuti tiararam yawara upisika indé

Au, au, au, au, au, au
Corre minha cutia pro cachorro num pegar
Reyana se akuti tiararam yawara upisika indé
Au, au, au, au, au, au
Corre minha cutia pro cachorro num pegar
Reyana se akuti tiararam yawara upisika indé

Figura 03 – cutia

Desenhos: Valdiene Prado
Pintura: Ana Melo

Fotos 01, 02- Dança da cutia

Fonte: Meireles.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DANÇA DO MACACO Makaku Murasi

A banana está amarela, mas não deixa o macaco comer.
Pakuwa itawá uiku, te rexari macaco uú.
A banana está amarela, mas não deixa o macaco comer.
Pakua itawá uiku, te rexari macaco uú.

Engole, engole, engole, mas não deixa o macaco comer.
Remukuna, remukuna, remukuna, ma te rexari macaco uú.
Engole, engole, engole, mas não deixa o macaco comer.
Remukuna, remukuna, remukuna, ma te rexari macaco uú.

O abiu está maduro, mas não deixa o macaco comer.
Abiu puranga uiku, te rexari macaco uú.
O abiu está maduro, mas não deixa o macaco comer.
Abiu puranga uiku, te rexari macaco uú.

Engole, engole, engole, mas não deixa o macaco comer.
Remukuna, remukuna, remukuna, ma te rexari macaco uú.
Engole, engole, engole, mas não deixa o macaco comer.
Remukuna, remukuna, remukuna, ma te rexari macaco uú.

O ingá está amarelo, mas não deixa o macaco comer.
Ingá itawaá uiku, te rexari macaco uú.
O ingá está amarelo, mas não deixa o macaco o comer.
Ingá itawaá uiku, te rexari macaco uú

Engole, engole, engole, mas não deixa o macaco comer.
Remukuna, remukuna, remukuna, ma te rexari macaco uú.
Engole, engole, engole, mas não deixa o macaco comer.
Remukuna, remukuna, remukuna, ma te rexari macaco uú.

Figura 05- macaco/banana

Figura 06 – índio Mura

aldiene Pr
Pintura: Ana Melo

Fotos 03, 04, 05- Dança do macaco

Fonte: Meireles.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DANÇA DO JACARÉ AÇU

Yakaré wasú murasi.

Jacaré foi convidado no tempo da seca grande
Ta senui yakaré tinkanga tempu
Jacaré foi convidado no tempo da seca
grande
Ta senui yakaré tinkanga tempu

Vira dama, vira dama, vira dama, vira dama jacaréu açu
Remuyeré dama, remuyeré dama, remuyeré dama yakaré wasú
Vira dama, vira dama, vira dama, vira dama jacaréu açu
Remuyeré dama, remuyeré dama, remuyeré dama yakaré wasú

Jacaré foi convidado no tempo dos coronéis
Tasenui yakaré coroneu ta tempu.
Jacaré foi convidado no tempo dos coronéis
Tasenui yakaré coroneu ta tempu.

Vira dama, vira dama, vira dama, vira dama jacaréu açu.
Remuyeré dama, remuyeré dama, remuyeré dama yakaré wasú
Vira dama, vira dama, vira dama, vira dama jacaréu açu.
Remuyeré dama, remuyeré dama, remuyeré dama yakaré wasú

Figura 07 – jacaré açú

Fotos 06, 07- Dança do jacaré-açu

Fonte: Meireles

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PAPAGAIO REAL

Parawaá

Quem me ensinou a falar foi o papagaio real
Awá umbué akuntari nhã parawaá
Quem me ensinou a falar foi o papagaio real.
Awá umbué akuntari nhã parawaá

Foi, foi, foi, girimbabu da minha senhora
Foi, foi, foi, girimbabu da minha
senhora

Quem me ensinou a nadar foi o peixinho do mar
Awá umbué awitá nhaã piramiri paranã turusu wara
Quem me ensinou a nadar foi o peixinho do mar
Awá umbué awitá nhaã piramiri paranã turusu wara

Foi, foi, foi, girimbabu da minha senhora
Foi, foi, foi, girimbabu da minha senhora

Quem me ensinou a correr foi o maçarico da praia
Awá umbué ayana nhaã Masarikua
Quem me ensinou a correr foi o maçarico da
praia
Awá umbué ayana nhaã Masariku

Foi, foi, foi, girimbabu da minha senhora
Foi, foi, foi, girimbabu da minha senhora

Figura 08 – papagaio real

Fotos 08,09 - Dança do papagaio real

Fonte: Meireles.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Mura, quando tem em vista crescer profissional e intelectualmente, fortalece sua identidade intercultural. Com isso, o Mura não é mais apenas Mura, mas, ao assumir, se torna parte de outras identidades: língua portuguesa, tecnologias e profissões. Assim, estamos nos preparando para acompanhar as evoluções científicas e tecnológicas da sociedade envolvente.

Dessa forma, é crucial que todos os envolvidos nessa luta por uma educação escolar indígena estejam cientes de que as atitudes, a organização dos currículos, o acompanhamento direto aos professores, aos estudantes e aos familiares são importantes.

E, principalmente, os trabalhos pedagógicos escolar devem, sobretudo, considerar a educação escolar indígena como experimental, conduzindo o nosso Povo à formação continuada, com base nos nossos direitos constitucionais, sendo também protagonistas na construção de uma nova história desta nação.

A escola Mura, juntamente com lideranças e comunidade escolar, cogita registrar a Dança da cutia como um patrimônio cultural imaterial, assegurando-a como uma manifestação cultural específica da Aldeia Murutinga.

A ideia de registrar em cartório e na Biblioteca Nacional é relevante para proteger o direito autoral e a obra intelectual. Contudo, é crucial refletir mais a fundo e considerar que não se trata de um bem individual, mas sim de um bem imaterial e coletivo.

O registro em cartório, em casos especiais, é para proteger contra o uso por pessoas ou empresas comerciais, bem como pesquisadores mal-intencionados em relação ao material, mas isso não é o bastante se considerar as finalidades do patrimônio imaterial pesquisado. No mais, temos um projeto de construir a “Casa da Cultura Murutinga” para fins de exposições e apresentações culturais.

Para isso, é seguro solicitar junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e conhecer o protocolo para agilizar o registro da Dança da cutia como patrimônio imaterial.

A complexidade de desenvolver esse estudo e dissertar foi evidenciada ao longo da investigação na pesquisa de campo. Sendo um trabalho científico, sei que está cheio de imperfeições e lacunas devido aos contratemplos que surgiram para

desenvolver o estudo. A pandemia da COVID-19² foi um dos fatores que dificultaram algumas ações propostas para serem executadas pessoalmente no campo de pesquisa.

Este estudo revela o elo de conhecimentos e fortalecimento da cultura via educação escolar indígena que permite o contínuo estudo que realizei na aldeia Murutinga em aprofundar o conhecimento das manifestações culturais, em destaque a Dança da cutia.

Dessa forma, é possível respeitar as práticas de conhecimento de mundo do estudante, que não é apenas um espectador, mas o interlocutor da construção do seu saber, com sua visão crítica, para ser uma pessoa participativa, autônoma, reflexiva e protagonista de sua própria história.

REFERÊNCIAS

AMOROSO, Marta Rosa, FARAGE, Nádia (orgs.). **Relatos da fronteira amazônica: Alexandre Rodrigues Ferreira e Henrique João Wilckens**. São Paulo: USP/NHII; FAPESP, 1994.

AZEVEDO.A.M.M. **Educação escolar indígena Mura e a orientação pedagógica para a proposta curricular da escola municipal indígena manóel miranda**. Pedagogia Intercultural. Autazes-Am: UEA/PROIND, 2004.

BENEDICT. Ruth. **Padrões de Cultura**. Tradução de Ricardo A. Rosenbusch. (Coleção Antropologia). Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2013.

BOURDIEU. Pierre. **O poder simbólico**. Tradução de Fernando Tomaz. Editora Bertrand Brasil. S.A. Rio de Janeiro, 1989.

CASTELLS. Manuel. **O poder da identidade**. Tradução Klauss Brandini Gerhardt. Recurso digital. 1. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.

Cunha, M. M. L. C. da. (2009). **Cultura com aspas: e outros ensaios**. São Paulo: Cosac & Naify.

FORQUIN, Jean-Claude. **Escola e Cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

GEERTZ, Clifford. **A interpretação das culturas**. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

² **Covid-19** é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres humanos. Fonte: Coronavírus — Ministério da Saúde (www.gov.br). Acesso em: 09/02/2024 às 15h:55min.

PEREIRA. Márcia Leila de Castro. "Rios de Histórias". Guerra, Tempo e Espaço entre os Mura do Baixo Madeira (AM). Brasília/PPGAS/UnB, 2009.

HALL. Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução:Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 11ª edição. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

RCNE/Indígena. **Referencial curricular nacional para as escolas indígenas**/Ministério da Educação, Secretaria Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 2002.

THOMPSON. J. R. **Ideologia e cultura moderna**. Teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa. Petrópolis: Vozes, 2009.